

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ РИСОВАНИЕ

Каримова Гулноза Раджабовна

Навоий давлат педагогика институти Санътшунослик факултети тасвирий санъат ва амалий безак санъати йуналиши 2-курса магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7314549>

Аннотация. Данная статья направлена на привлечение школьников к занятиям изобразительным искусством, тем самым повышая их интерес к изобразительному искусству, современные требования к школьным учителям изобразительного искусства в этом плане и пути их реализации а также способы привлечения школьников к занятиям изобразительным искусством в свободное время.

Ключевые слова: Деятельности, воспитывать, ребёнок, творческие, изобразительные, художественно-эстетическая, духовное, рисования, изобразительное искусство.

MODERN REQUIREMENTS FOR THE TEACHER DRAWING

Abstract. This article is aimed at attracting schoolchildren to fine arts, thereby increasing their interest in fine arts, modern requirements for school teachers of fine arts in this regard and ways to implement them, as well as ways to attract schoolchildren to fine arts in their free time.

Key words: Activities, educate, child, creative, visual, artistic and aesthetic, spiritual, drawing, fine arts.

Художественно-эстетическая деятельность это специфическая для детей деятельность, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть свои способности, возможности, увидеть продукт своей деятельности рисунки, поделки. В этой деятельности он может реализовать себя как творческая личность. Многим людям не хватает умения видеть красоту в повседневной жизни, создавать ее самим, чувствовать прекрасное и воспитывать эти умения в своих детях. Для нас, педагогов, решение этой проблемы стоит на первом месте. Ведь от того, как педагог смотрит на жизнь, искусство, природу зависит, как будут смотреть на все это его дети, воспитанники. Перед нами очень остро стоит задача заметить и развить у детей не только умение видеть и ценить прекрасное, но и систематически развивать и совершенствовать творческие, изобразительные способности детей. Важнейшая задача эстетического воспитания научить ребенка видеть в красоте окружающего мира, в красоте человеческих отношений духовное благородство, доброту, сердечность и на этой основе утверждать прекрасное в самом себе. Одним из важнейших условий решения этой задачи является глубокое интеллектуальное развитие человека.

Учитель изобразительное искусство должен знать, что рисования, как и всякое искусство, воспитывает не только художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, чувство патриотизма и интернационализма. Установлено, что рисования непосредственно воздействует на мировоззрение и мышление, на поведение и художественное развитие человека. Сам факт непосредственного и действенного приобщения к искусству уже имеет огромное воспитывающее значение. Эстетическое отношение к художественным образам, а через них и к явлениям действительности, чувствам и переживаниям самый активный путь эстетического воспитания.

Активность воздействия изобразительное искусство на подрастающее поколение предполагает активность и глубину его восприятия, формирование и развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Это возможно лишь при взаимообусловленности обучения и развития во всем учебно-воспитательном процессе.

Исследованиями ученых-педагогов и психологов доказано, что правильно поставленный процесс обучения ведет к развитию в человеке тех качеств, которые нужны ему для успешного само проявления в определенной деятельности. Данные науки говорят о том, что природные задатки играют свою роль формирование новых психических свойств, однако не определяют их. В процессе обучения на их основе образуются различные индивидуальные свойства.

Изобразительное образование является важнейшим разделом эстетического воспитания. Для развития художественных вкусов и понимания рисование в нашей стране делается многое: создана сеть школ, изобразительное искусство, функционируют различные изобразительные кружки в школах, при дворцах и домах культуры и т. п. однако при всем том разнообразие форм внешкольных занятий не может заменить систематического изобразительного воспитания. Только в общеобразовательной школе на уроках рисование может осуществляться целенаправленное, планомерное, последовательное художественное воспитание всех детей без исключения.

Прежде всего, урок должен решать задачи воспитания через рисование. Потому что нравственно-эстетический опыт человечества, материализованный в художественной форме, является сущностью самого искусства. Эстетическое воспитание начинается не на лекции по эстетике там оно заканчивается. Оно начинается не в картинной галерее, и не в театре, и не на симфоническом оркестре там оно развивается, расширяется, укрепляется. А начинается оно там, где возникает ассоциативная фантазия, без которой ни в одно произведение искусства нельзя проникнуть. Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы через все сферы духовной жизни ребенка умственный и физический труд, творческие отношения, дружбу, любовь проходила красной нитью мысль: красоту надо ценить и беречь. Одна из существенных задач урока рисования это воспитание умения видеть в окружающем мире красоту, и учитель должен учить детей наблюдать, видеть и слышать. Вот некоторые приемы, используемые мною на уроках изобразительного искусства. Мир, в котором мы живем, огромный, бесконечный, сложный. Но человек всегда стремится создать свой мир, добрый, уютный, где бы он чувствовал себя в безопасности, где бы ему было хорошо и спокойно. Ребенок живет в огромном, реальном мире, в котором многое для него пока еще недостижимо в силу его возрастных особенностей. Со временем он изучит, познает, рассмотрит, как следует, примет его со всеми сложностями и противоречиями.

Все дети соприкасаются с миром прекрасного, и в идеале каждый школьный предмет должен эстетически воспитывать, раскрывая красоту и целесообразность окружающего мира. В воспитании духовной культуры и нравственного облика учащихся особенно велика роль уроков рисование, с наибольшей силой, воздействующей на эмоциональный мир школьника и облагораживающей его душу.

Школа должна научить детей любить и понимать искусство, воспитать у них творческую активность, воображение, умение мыслить художественными категориями.

Показать детям внутреннюю красоту трудящегося человека, который своим трудом приносит пользу, педагог просто обязан. «Если хочешь быть красивым, трудись до самозабвения, трудись так, чтобы ты почувствовал себя творцом, мастером, господином в любимом деле. Трудись так, чтобы глаза твои выражали одухотворенность великим человеческим счастьем-счастьем творчества». Зеркалом мысли и чувств являются глаза. Какую бы картину мы не рассматривали, я всегда обращал внимание детей на глаза человека, образ которого воплотил в своем произведении художник.

Познание мира чувств невозможно без понимания художественных искусств. Волшебной силой обладает рисование, которая выражает тонкую красоту природы. На уроке рисования можно использовать музыку с клипами, показывая красивую картинку, чтобы дети, услышав музыку и увидев какую-либо картинку, могли приставить себе ту или иную картинку. Настоящий воспитатель человек широкого эмоционального диапазона, который глубоко переживает радость и печаль, горести и тревогу, возмущение и гнев. У каждой картины есть свое начало, но истоки картины надо искать в сердце человека. Чем раньше ребенок научится удивляться и радоваться всему живому, понимать язык природы, окружающего мира, передавать увиденное людям, тем ярче и чище он будет. Счастье видеть мир и рассказать о нем людям. Умение чувствовать прекрасное, подбирать нужное слово, чувствовать радость открытия все это наполняет сердце и душу великим счастьем.

REFERENCES

1. Baymetov B. "Qalamtasvir". Darslik 1-qism.- Toshkent, 2006.
2. S.Abdirasilov, N.Tolipov Rangtasvir. Innovatsiya ziyo, T. 2019
3. S.Abdirasilov, N.Tolipov Rangtasvir. "Poligraf" T. 2017
4. Abduraxmonov G'.M Kompozitsiya asoslari. "Iqtisod-moliya" T. 2010
5. Baymetov B., Abdirasilov S. "Chizmatasvir". O'quv qo'llanma.- G'ofur G'ulom matbaa ijodiy uyi. Toshkent, 2004.
6. B.Boymetov "Qalamtasvir" Pedagogika institutlari va universitetlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent, 1997.
7. Tojiyev B, Mahkamova S. "Qalamtasvir" (dastlabki saboqlar). Metodik qo'llanma. Toshkent, 2013.
8. Sultonov X. "Rangtasvir" (grizaylda ishlash) metodik qo'llanma TDPU rizoqrafii, 2014
9. S.Abdirasilov, S.Mahkamova, N.Isaxojiyeva Tasviriy san'at to'garagi Toshkent, Sharq, 2012
10. S.Abdirasilov, S.Mahkamova Iste'dod Toshkent, TDPU rizoqrafii, 2014
11. Sh.U.Bobonazarov."Qalamtasvir" o'quv qo'llanma.Navoiy,Aziz kitobxon.2021
12. Rakhmatov N.E. Problems of Creative Approach in The Pedagogical Activity of Future Music Teachers // The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2 (09), 2020. Pp. 855-963.

14. Рузиев Д.Ю. Некоторые психологические особенности развития навыков игры на инструменте и подпевания // ACADEMY. 54:3 (2020). С. 640-647.
15. Норова Ш. У., Наимов Т.Дж. Воспитательное значение классических музыкальных произведений в образовании студентов // ACADEMY. 56:5 (2020). С. 55-57.
16. Мадримов Б.Х., Дустов С.Д. Древнее искусство "Шашмакома" Бухары в системе музыкального образования студентов // Современное музыкальное образование: традиции и инновации, 2018. С. 104-106.
17. Мадримов Б.Х. Эпическое своеобразие творчества народного сказителя бола бахши Абдуллаева (на основе музыкального фольклора Хорезма) // Народная художественная культура: вызовы XXI, 2014. С. 114-117.
18. А.Х. Абдуллаев "Нравственное и эстетическое воспитание учеников через изобразительное искусство" ACADEMY № 4 (67), Российский импакт-фактор: 0,19
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
<https://cyberleninka.ru/article/n/nravstvennoei-esteticheskoe-vozpitanie-uchenikov-cherez-izobrazitelnoe-iskusstvo>
19. www.tdpu.uz
20. www.Ziyonet.uz
21. www.edu.uz
22. tdpu-INTERNET.Ped